

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

2.

Biologie.

Ja.

J. Brotholt.

Fortsetzung der Aufzählung der Lactosomyen Geringer 10. 8. 1939.

Zahl der Exemplare: 677 (F₂ = Generation).

Zufammenstellung: V = violet, Lp = langpollig, rd = rindgollig, r u. ro = rot.

Umfang der Abzählung { V Lp : V rd : r Lp : ro rd
Umschlingungszahl = { = 9 : 3 : 3 : 1
Wegzahl zu verschiedenen: { = 379 : 126 : 124 : 42

Zu Abzählung { V Lp : V rd : r Lp : ro rd
Wegzahl = { = 495 : 22 : 23 : 134

Diesem sehr starken Zusammenhang der Zahlen zeigt Lacton den Urfuß, daß die Umlagen für Lacton sowie die Polenform „vererbend“ in einem Genom gelegt sind. Abzählung erfolgt so, denn mußte in der F₂ Generation erfolgen.

$\sigma Lp: \text{ro rd} = 3:1 = 50\%: 17\%$

16. 8. 39.

Das Verhalten der Amalgen der Kopplung ist von Morgan geprüft worden und ein Rind-
Kreuzungsbeispiel mit der Kreuzung.

Zur Erklärung der Anisotropie beim Latzformigen Knäpfel nimmt man an, daß eine Überkreuzung der Chromosomen (crossing over) mit Endtermonitknäpfel stattfindet.

Beispiel für Anisotropie

17. 8. 39.

- 1.) Der Latzformige Knäpfel (22:23);
- 2.) Der zweite Morganische Knäpfel mit der Genflinge;

Merkmale { Körperfarbe { grau > tiefrot
 g > f
Flügelform { Langflügelig > kurzflügelig
 L > K

41,5%

41,5%

8,5%

8,5%

Oribtonif 1

Abstand der Chromosomenpaare
klein, Möglichkeit der Koppelung
stark gering, daher Rekombinanz
weit klein. -

23. 8. 39.

Koppelung.

Wenn die Abstände von der Koppelung
groß sind - Rekombinanzwert groß - ist das im Grunde
 dafür, daß die Gene (Chromosomen) im Chromosom
weit voneinander liegen; ist der Rekombinanzwert ge
ring, ist das im Grunde dafür, daß die Gene im
Chromosom sehr beieinander liegen.

Kombinationsversuche von Morgan in seinen
Teilen über die Koppelungen des Rekombinanzwerts bei
den Fliegen (Drosophila):

<u>Körperlänge</u> <u>fliegt:</u>	{	Flügelgröße
		Flügelartigkeit

Darüber ergibt sich folgender Satz:

Die Summe zweier Auktionspreise ergibt
nicht einen Auktionspreis.

Zusammenfassung:

Auf Grund solcher Vorzüge über Loggierung
 und Auktionspreise ist es gelungen, bei der For-
stung für eine große Zahl von Waldverwaltungen
vergrünern (zu vermeiden) in realen Gruppen
 und an realer Stelle das selbe für integrated
find. Auf diese Weise kann man Gruppen-
arbeiten aufstellen.

24. 8. 39.

Thema:

Die Gattungsfomorphismen und die gattungsförmige
gebundene Herabsetzung.

Erststellung.

Es zeigt sich, daß die Amalgam, päpstliche
Fomorphismen stamm genetische formolog was, um
die das weibliche Gattung gilt. Die den Stamm
findet man fast immer, daß in den letz unter

a) zwei Fomorphismen übrig bleiben, die teilig
verpflichten sind (Fall Verhältnisse: $\begin{matrix} \text{I} & \text{r} \\ \times & y \end{matrix})$

b) nur ein Form besteht fast, also die Gesamt
zahl der Fomorphismen in gerad ist.

Was gesehen um bei der Verteilung und der
darüber folgenden Zug gebildung?

Fall α: Das Blönnchen hat in einem geschlechtlichen Zellen
 zwei verschiedene Geplanktsomaten.
= Geplanktsomaten; d. h. "die das
 Geplankt bestimmenden Somaten."

"Das ♀ ist ein $2 = X = \text{Zirr}$, das ♂ ein $X = Y = \text{Zirr}$."

31.8.39.

Fall B:

Das Männchen hat in einem geschäftlichen
Zellen ein Gupflanzkeimchen, das zweite fehlt
Das ♀ ist in 2 = X = 4inst, das ♂ in 1 = X = 4inst.

Bemerkungen dazu.

Beispiele zu α: Kumpf, Kärgertiere im all-
gemeinen, Krüflinger.

Beispiele zu β: Eine Baumart.

Erkenntnisse.

1. Das Gepflanz, d. h. ob ♂ oder ♀ wird im Ungemüht der Zogoturbildung, also im Ungemüht der Zügerung aufgeführt. Es ist zwar möglich, durch Umweltbeeinflüsse vor allem auf regimentallem Weg das Gepflanz eines einzelnen Lebewesens im Lause seiner Entwicklung zu ändern oder noch zurückzuführen. Das dann das im Zuge auf der Kumpf der Entwicklung haben. Das dann man die $x =$ und $y =$ Formen Gepflanz = oder gepflanzbe = stimmende Formen nennen.

2. Ein im x -Dromoson gelegener Substrat
dem von Vater nur auf die Tochter ver-
erbt werden. Daher „geschlechtsgebundene“
Vererbung (d. h. von ♀ oder von dem ♂ ge-
bundene Vererbung) von Anlagen be-
stimmter Eigenschaften.

2a. Es bedingt besondere Erblichkeit, wenn
die Anlage einer Abnormität oder Krank-
heit, wie z. B. der Blinderkrankheit oder der
Rotgrünblindheit, erbgenommt im x -Dromoson
lokalisiert und rezessiv ist.
(Beispiel siehe nächste Seite!)

Die Elternformel lautet:

Gravität im Blute eine gewisse Form
und kommt dem neuen Blute im Uterus
hinzu, so ist in der F_1 -Generation im Uterus
bild alles geformt, in der F_2 -Generation ist die
Hälfte der Blute. Blutformen treten im
Uterusbild nicht auf. Überträger der Blute
handelt ist die Mutter der F_1 -Generation.

Erzöhrungspolitik.

13. 9. 39.

Ziel:

Sicheres sorgen, daß das Volk in seinem
guten Erbbestand erhalten bleibt. Alles, was
der Verbesserung und Erhaltung des Guten
dient, soll gefördert werden. Das soll in der
Haarweilern aufgenommen und innerhalb
des Volkes in die Tat umgesetzt werden.

Definition der „Aktivität“:

Wirtschaftlich im Sinne der Erbschaft =
fruchtbar ist der, dessen Erbschaftswert
steigert, die die gesamte Leistung = und
Wirtschaftsfähigkeit des Anlagenträgers und
seiner Nachkommen zu vergrößern im
stande sind.

15. 9. 39.

Kollnerartig ist der, dessen Lebensweise frei von Interessigen Faktoren ist.

Gefühlerartig ist der, der frei von Lebensregeln ist, dessen Lebensregeln vielmehr eine übertriebene Leistungsfähigkeit für ihn und seine Kollegen bedingen.

Der Gipsler als Lebensweise.

Lebensweise Heldes des Altertums: Affektive, Sabylonische, Ägypter, Galat, Römer: Unzufrieden = übermäßig langsame Ausführung bis zur Lege des Lebens, kurze Glanzzeit, rasche Abnahme.

Gründe des Unfalls:

1. Unvorsichtigkeit, die zwar nicht unbedingt das Leben gefährden muß, aber von Gipsler zu Gipsler vermehrt wird.
2. Unwissenheit des Lebens in seinen Lebens.
3. Unwissenheit und Unvollständigkeit des Lebens.

Kinshipverbindung gütlich. Torgegen
Antwortung des Antwortenden (Gegen-
antwort).

4. Antwort gegen die Raffe.

Erfüllung: Gutes Wort ist ein Raffen-
misch.

a.) In diesem Raffenmisch mögen zwar
gleichzeitige Raffen vorhanden sein,
aber unter ihnen tritt eine bestimmte
Raffe im Wort und im Wortlaut
ihm hervor auf. z. B. im Wortpaar
Wort die wertige Raffe. Wird dieser
Raffenanteil verworfen, kommt
er ins Ergebnis. Er verworfen ist
das Wort in einer Weise, die einen
Ursprung zur Folge haben kann.

b.) Das Ergebnis ist ab, wenn Eintragung

anforderung, gar winterzeitigen Kosten
erfolgt. Das Gesamt man bei immer
die winterzeitigen auf Kosten der Gesamt
zeitigen. -

Grund:

Verflucht im Dritten Helden.

Grund der Entartung.

Begriff der Entartung: die Veränderungen
an Erbschaft infolge einflussreicher Ursachen =
Einfluss und die Veränderungen (Mutationen)
sowie Erbschaft im fortschrittlichen Erbschaft =
Vererbung das genetische Erbschaft besteht
ist, sind die inherente Ursachen, die
im Zusammenhang mit gebildeten Helden in =
Erbschaft. Die Veränderungen im Erbschaft
besteht mit Helden besteht sich aber nicht
in unveränderlicher Abfolge aus, wenn gen =

neisse Einflüsse der Zivilisation fingsidomman,
 die eine solche Auslese („Gegenauslese“) zur
 Folge haben.

h.) Götters qualitativer Art (Götterzeugung).

1. Lebendige Menschlichkeits (vgl. gepflegt-
 lichte Rindheit).
2. Die Erziehung kommt für das große
 Volksganze so wenig in Frage, daß
 sie an der Erzeugung des Volkes
 kaum einen Anteil haben kann.
3. Reinigung (vgl. gepflegt. Rindheit).
 [Wichtigste Reinigungssysteme, die für
 uns nicht in Frage kommen:
Reinigung = Kind + reines Schweiß + Angewinn.
Reinigung = reines Gewäss + Schweiß =
Erzeugung.
Reinigung = Schweiß + Entschmutzung.

Cape People ohne Lasterd = Stippling
in Kinkafida.

Linapier ohne Halcast = Lasterd
von Schißen x Kinkin.

Schißen Kinkin sind weinartige
Schißen (weinstipf), die im Lande
helft geboren sind].

4. Transmigration kann sich infolge
übersiedeln, als weinstipfige Staud-
wale, die in ihre Stative übersiedeln
sind, weinstipf bleiben.
5. Gifte (vor allem Aldofol und Kinkin)
(Linsbild: 10 Kinderfamilien mit
57 Kindern, von denen nur 10
normal sind).

Die Luther des Engländers Malshus, die besagt,
daß ein Waldbestand gründet ist, wenn jedes
Ergebnis zwei Kinder (Zweikindersystem) hat,
ist nach statistischen Ermittlungen fast
und nie mehr Kompensiert nach der Zeit =
hindern zum Überleben in der Erbschaft =
günstig für den.

Kulturbörger stammen in der Regel
aller Fälle nie aus den Kulturbörger =
familien.

12. 10. 39.

Beispiele von berühmten Namen, die von
wenig begüterten Häusern abstammen:

1. Martin Luther (Tochter aus dem Levy =
mann);
2. Luftmann (Mutter von Goethe);
3. Jörgen Mendel (Tochter von kleinem Leinwand);
4. Goethe (Tochter von Tatler);
5. Goethe (Tochter von Müller);

6. Ganz Gena;
7. Schibrot;
8. Grober;
9. Louis Postner (Tohn eines Grobers);
10. Viele Lögler und bedeutende Antiquare
seiner Stammes sind einflussreiche Personen.
 Sind alle sind aber größtentheils Arianer.

Unter dem Zensurensystem wären
viele bedeutende Männer nicht geboren
würden:

Drittes Kind sind: Lösser, Gustav Moritz Brant,
 Moritz;

Viertes Kind sind: Friedrich von Grosse, Liebenow,
 Cant, Hermann von Timm;

Fünftes Kind sind: Lof. v. Stein, Rudolf Loh-
 mann, Grunow von Alst;

Sechstes Kind ist Liebnitz;

Einbundes Kind sind: Mozart, Schiffer;

Aufbes Kind ist Hof. Sebastian Bach;

Ständes Kind ist Richard Wagner;

Zufutes Kind ist Gounod;

Witzzufutes Kind ist Luffing;

Hingzufutes Kind ist Franz Schubert.

Von bestimmten Männern sind Kinder-
lob geblieben:

Mont, Leibnitz, Kitzpfer, Koggenfainr,
Lobcorat, Galilei, Newton, Leibforn,
Schubert, Mozart, Grillparzer, Götterlin.

Grenze für den zusammenfassigen Rückgang 18. 10. 39.

Der Kultivierfamilie:

Wirkpaltliche Not,

Wohlführgut,

gebührensfründliche Harmonizität,

Wirkpaltwillen,

Leibfornzucht (Reifen, Rute).

(Ein Proletarier ist ein Mensch, der zur
Existenz der Konsumtionspflicht erzwingung
gefordert.

b.) Die Sinne der Güte- und Mangel- =
generation zusammen (Gegensätze)
werden sich sich:

19. 10. 39.

1. Die Zivilisation, die einer natürlichen
Reife mit Reibung und Herabsetzung
der Minderwertigen entgegenwirkt.

a.) Empfinden Schutz gegen gefährliche
Umwelteinflüsse (Hitze, Kälte, Regen)
durch Kleidung, Wohnung und all-
seitige Vorsichtsmaßnahmen.

b.) Ängstliche Kunst, die oft Unnütze
und Unfälle, also sich selbst

Wintersonstige am Leben erfolgt.

(Erfahrung des durchschnittlichen Lebens-
alters im Laufe der Jahreszeiten:

Agustus: 30 Jahre;

Oktober: 29-30 Jahre;

1650: 35 Jahre;

18. Jahrh.: 36 Jahre;

19. " : 40 Jahre;

letztes 19. Jahrh.: 45 Jahre;

1920: 55 Jahre;

gegenwärtig etwa: 57 Jahre.).

c.) Wirtschaftliche Belastung des Haartes
im Winterstige. (Leipzig: Unge-
führ 1000 für Erhaltung und
Züchtung).

d.) Landflucht. Bewegung nach der Stadt.

2. Die Gymnasialstufe der Dörfer.

Die Dörfer vermindert die Leistung und somit gleichzeitig auf die wichtigsten Alter-
klassen, die als Ergebnisse der Konstitution-
empfindlichkeit in Betracht kommen. Es ist
die Herabsetzung der geistigen Lebhaft-
igkeit und die Erhaltung des unentwickelten
Lebensalters. Das unentwickelte
Dörfer finden in der Zeit zur Ent-
wicklung des Volkes und zur Ent-
wicklung des Konstitutionsempfind-

